

Template: Antragsergänzende Informationen

Personalkonzept

Im Rahmen ihrer Förderungen möchte die VolkswagenStiftung gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft unterstützen. D. h., die Stiftung legt Wert auf

- die gute Betreuung von Qualifikationsarbeiten
- die angemessene Vergütung des beschäftigten Personals
- die Karriereförderung von Wissenschaftler:innen auf den Karrierestufen R1-R3¹
- für die Durchführung des Forschungsprojektes angemessene Teamkonstellationen und Rollenverteilungen im Team.

Daher bittet die VolkswagenStiftung Antragsteller:innen, die untenstehenden Fragen zu beantworten (Umfang insgesamt max. 5000 Zeichen ohne Leerzeichen, gerne in Stichpunkten), und so die oben genannten Aspekte für das von Ihnen beantragte Projekt zu reflektieren.

Bitte beachten Sie dabei, welche Personalkategorien in der Förderinitiative, in der Sie einen Antrag stellen, beantragt werden können (s. die jeweiligen Informationen zur Antragstellung).

1. Die VolkswagenStiftung erwartet, dass sich die beantragten Personalkategorien nicht an Kostengesichtspunkten, sondern an den tatsächlichen Projekterfordernissen orientieren.

Bitte erläutern Sie die von Ihnen beantragte Teamkonstellation (Doktorand:innen, Postdocs, Vertretung für Stelleninhaber:in etc.) unter Berücksichtigung der für die Durchführung der geplanten Arbeitsschritte erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen.

Bei Anträgen mit mehreren Partner:innen: Bitte erläutern Sie die Rollenverteilung im Antragsteller:innenteam.

Im Zentrum unserer Teamkonstellation steht ein operatives Quartett, das durch seine Komplementarität brilliert: Zwei Projektmitarbeiter:innen bringen auf Bachelor- und Masterniveau die idealen Kombinationen aus gestalterisch-didaktischem Können für die Lernplattform (P3) sowie curricularer Expertise für nachhaltige Implementierung und Changemanagement (P4) mit. Flankiert werden sie von einer technikaffinen studentischen Hilfskraft für die Plattformbetreuung und einer ebenso praxisnahen studentischen Tutoring-Stelle für Peer-Learning-Formate.

¹ Zur Charakterisierung der Karrierestufen R1-R3 vgl. <https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors>.

Unsere Grundidee ist, dass im Team die Mitarbeitenden verschiedener Statusgruppen immer mindestens zu zweit sein sollen, um Austausch auf Augenhöhe statt monolithisches Arbeiten zu ermöglichen. Zwar ist uns klar, dass so ein Vorhaben nicht nur formal eine Projektleitung bedarf, sondern dass es auch die die Hochschulinterne Umsetzung und Kommunikation erleichtern kann, einen einzigen Verantwortungsträger zu haben. Trotzdem wollen wir dem eigentlichen aus den Mitteln geförderten Team nicht nur eine Weisungsuntergebenheit unter der Projektleitung beimessen, sondern es soll weitestgehend eigenständig arbeiten. Dies setzt ein genau darauf ausgerichtetes Einstellungsverfahren voraus, in dem Motivation für das Projekt gepaart mit relevantem Können mehr zählen werden als formales Fachwissen.

Mit P3 tragen wir außerdem der Entwicklung Rechnung, dass es sich bei einem BA oder BSc um einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss handelt und die Absolvent:innen anstellungsfähig sind; wir sind der Ansicht, dass es nicht für alle Aufgaben ein forschungsorientiertes weiterführendes Studium braucht, insbesondere nicht für unsere post-akademischen Ziele.

2. Die VolkswagenStiftung ermöglicht die Beschäftigung von entfristeten wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen im Rahmen von geförderten Projekten, d. h., die Hochschulen können den / die Mitarbeiter:in während der Projektlaufzeit im Umfang seines / ihres Einsatzes in dem Projekt über Fördermittel der Stiftung gegenfinanzieren.

Planen Sie, in Ihrem Projekt in Vollzeit oder anteilig eine:n Mitarbeiter:in zu beschäftigen, die / der an Ihrer Hochschule einen unbefristeten Vertrag hat?

Nein.

Auch wenn die Projektleitung nicht budgetfähig ist, weil keine entsprechenden Stellen beantragt werden können, sei eine Selbstverständlichkeit aufgeführt: Im Prinzip beteiligt sich die Freie Universität Berlin schon damit finanziell am Projekt, dass die Ressource der Projektleitung, die eine nach WissZeitVG befristete Postdoc-Stelle mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit und dem Qualifikationsziel Habilitation sowie eine halbe unbefristete Stelle zur wissenschaftlichen Koordination des englischsprachigen Masterstudienganges Interdisciplinary Studies of the Middle East (ISME) mit derzeit 130 Studierenden in 3 Jahrgängen und jährlich 40 neuen Studierenden mit Bachelorabschlüssen aus über 25 verschiedenen Ländern bekleidet, sich für das com:text-Vorhaben engagieren "darf". Da es für solche nicht-professorale Stelle keine Deputatsreduktionen oder Vertretungsregelungen gibt, wird noch kreativ auszuloten sein, wie der Verantwortungsbereich der Projektleitung genau aussehen wird. Die Planung sieht eine weitreichende Eigenständigkeit des Projektteams rund um die beiden Projektmitarbeitenden (P3 und P4) sowie die student. Mitarbeitenden bzw. Tutor:innen (P1 und P2) vor. Auch dies ist Teil des explorativen und gleichzeitig herausfordernden Ansatzes.

3. Die Förderung der wissenschaftlichen Qualifikation und der inner- oder außerwissenschaftlichen Karriere der in von ihr unterstützten Projekten beschäftigten Mitarbeiter:innen ist der VolkswagenStiftung ein wichtiges Anliegen.

Wenn Sie Promotionsstellen beantragen, erläutern Sie bitte Ihr Betreuungskonzept und das Angebot für Doktorand:innen an Ihrer Fakultät / Hochschule.

Wenn Sie Postdocstellen beantragen, legen Sie bitte dar, wie der / die Postdoc sich im Rahmen der Mitarbeit im Projekt ein eigenständiges wissenschaftliches Profil erarbeiten und den nächsten Karriereschritt vorbereiten kann.

Gibt es weitere Maßnahmen, durch die Sie sicherstellen, dass sich Ihre Mitarbeiter:innen im Projektverlauf und durch die Mitarbeit im Projekt für eine weitere Karriere innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft qualifizieren können?

Auch wenn die Stellen dieses Vorhabens nicht primär der wissenschaftlichen Qualifizierung dienen, bieten sie vielfältige Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter:innen. Durch ihre Mitwirkung an und bisweilen auch Eigenständigkeit in der Konzeption, Umsetzung und Verbreitung innovativer Lehr-Lern-Formate erwerben sie Kompetenzen im Projekt-, Produkt- und Changemanagement für den Bildungsbereich. Dies qualifiziert sie für Tätigkeiten in Bereichen wie EdTech-Unternehmen, Verlagen, Medienhäusern oder der organisationalen Weiterbildung. Die im Projekt erarbeiteten Materialien können als Portfolio zur Selbstvermarktung genutzt werden. Nicht zuletzt eröffnen sich durch die avisierten Skalierungen mögliche Follow-up-Beschäftigungen in der praktischen Umsetzung der Konzepte.

4. Die VolkswagenStiftung erwartet, dass Doktorand:innen, abhängig von den jeweiligen Projekterfordernissen und unabhängig von ihrer jeweiligen Disziplin, Stellen im Umfang von 65-100% erhalten.

Bitte begründen Sie – bei Kooperationsprojekten für alle beteiligten Standorte – den beantragten Stellenumfang aus den Erfordernissen des Projektes heraus.

Als seit 2015 mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit befristet Angestellte auf Qualifikationsstellen und aus dem Engagement rund um die Bewegung #ichbinhanna weiß die Projektleitung, wie es um prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft steht, gerade auch an Instituten sogenannter Ein-Professuren-Fächer oder eben in Kleinstprojekten mit geringerem Fördervolumen als etwa Exzellenzcluster, Verbundprojekte oder ERC-Projekte. Unsere Mitarbeitenden mit erstem berufsqualifizierenden Abschluss oder Masterabschluss sollen mit mindestens 75% der regelmäßigen Arbeitszeit angestellt werden.